

SAMIMIY ANTINOMIYALAR

Kamol HAKIMOV Normuhammadovich

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili
va adabiyoti universiteti "Jahon adabiyoti va qiyosiy
adabiyotshunoslik" kafedراسi o'qituvchisi*

ORCID: 0009-0006-0182-3123

kamolnormuxammadovich85@gmail.com

Annotatsiya. *Maqolada antinomiya hodisasi, uning mazmun-mohiyati, talqinlarning turfa xilligi xususida fikr yuritiladi. Shuningdek, absurd adabiyot, uning tabiati, adabiyotshunos olimlarning munosabatlari va boshqa kuzatuvlar borasida bayon etiladi. Sharq va G'arb olimlarining germeneytik talqinlari, adabiyot hamda borliq uyg'unligi turli rakurslarda qiyoslanadi.*

Kalit so'zlar: ekzistensializm, absurd, antinomiya, talqin, isbot, psixogigiyna.

Kirish

San'at asarlari doimo borliq, faoliyat, harakat mohiyati hamda sabablari haqida payg'om ulashuvchi nafis uzvlar sanaladi. Adabiyotda "abadiy mavzular" degan tushuncha qo'llanishi ham bejiz emas. Jasorat, muhabbat, buyuk qurbonlik, ruhiyatdagi bemisl isyon, haqsizlikka qarshi murosasizlik, Haqqa barqaror e'tiqod, Hazrati Insonlik nomiga munosiblik mas'uliyati kabilar so'z san'atining boqiy mavzularidan hisoblanadi. Biroq mavlono Jaloliddin Rumi yozganidek, bu olamda

har bir narsa faqat o'zining ziddi bilangina qiymatga ega. Alloh taolo nurning oshkori uchun zulmatni, Muso a.s. qarshisida Fir'avnni, Ibrohim a.s. oldida Namrudni qarama-qarshi holda yaratdiki, buning hikmati ham samoviy edi, shubhasiz. Aslida, mazkur yaratilganlarni o'zaro zid emas, aksincha bir-birini yoxud biri ikkinchisini komil qiluvchi manba deya tushunmoq haqiqatga muvofiqroq, nazarimizda. Yaratganning bu kabi uyg'un buyuk ilmi solih bandalarini jamoaviy bahslarda yakdil, tafaffur munozaralarida qanoatli qiladi, hech shubhasiz. Uning bandalari- bashar ahliga oid har bir zaminiy san'at namunasi borki, u turli talqinlar uchun, turlicha isbotlar uchun asos bo'ladi.

Natija va mulohazalar

Fandagi "antinomiya" tushunchasi mana shunday hodisaning mahsulidir. Ushbu atama qonuniyatning ichki ziddiyatini [1], bir masalaning ikki isbotini nazarda tutadi. Antinomiya mantiqan isbotlangan bir necha "haqiqat" bo'lib, unda farazlar, xulosalar orasida chegaralar paydo bo'ladi; bir vaqtning o'zida fundamental asoslariga, isbotlariga ega bo'lgan bir necha qarashlar shakllanadi. Masalan, mehr va begonalashuv, havo hamda tuproq, gunohkorlik bilan solihlik, tiklash-u yo'q qilish kabilarni antinomialarga misol qilib olish mumkin. E'tiqod, maqsad, dunyoqarashning har xilligi bir hodisaga nisbatan turlicha yondashuvga sabab bo'lishi mumkin. Bir obod yerning toptalishi kimningdir nafratini junbushga keltirsa, boshqa birov uchun bu hol namunali oqibat sifatida baholanadi. Garchi antinomiya hodisasi bir masala yuzasidan bildirilgan va har biri o'z asoslariga ega bo'lgan bir necha xulosalar yig'indisidan iborat esa-da, mazkur "haqiqat"lar ichida "to'g'rirog'"i, "eng to'g'rirog'"i bo'lmaydi-fikrlarning barchasiga ehtiromga loyiq mulohaza sifatida qaraladi. Demak, antinomiya falsafiy termin o'laroq tahlil-u talqinlarning barchasiga "o'z haqiqatiga ega bo'lgan ishonch jumalari" deya baho beradigan polisemantik tafakkur mahsuli tarzida ta'rif berish mumkin.

Ekzistensializm olamni absurd borliq sifatida, insonni esa abadiy darbadar yolg'iz tarzida talqin etadi. Ekzistensializm va absurd modernistik tafakkur hosilasi sanaladi. Rus olimi Vasiliy Tolmachyovning ta'kidlashicha, modernizm, eng avvalo estetik hodisa bo'lib, u an'ana va qadriyatlarga qarshi yo'nalgan isyon emas, aksincha, ICHKI O'ZGARISHDIR. Modernizm klassik san'atning asosiy fazilatlarini qabul qiladi, biroq san'atning azaliy qonuniyatlarini ijro etishda badiiy vositalarni yangilashni taklif etadi. Modernizm- an'anaviy qarashlarni yangicha til orqali tasvirlash usulidir. Modernizm- parallel matnlar polifoniyasidir [2]. Mazkur xulosa modernizmning ruhi bo'lgan absurd syujet haqida turlicha talqinlarga yo'l ochadi, turfa haqiqatlar – antinomiya bo'y ko'rsata boshlaydi. Jahon adabiyotshunosligida modernistik asarlar ma'lum bir e'tiqod, mafkura, umummilliy qadriyatlar radiusida emas, asosan sof san'at parchalari, ruhning tanazzul tomon evrilishi ro'yolari shaklida talqin etiladi. Shu bilan birga, his-tuyg'ulardagi nursizlikning ijtimoiy-siyosiy, sotsiologik sabablari ham talqin laboratoriyasining mikroskopik kuzatuvidan chetda qolmaydi. G'arb adabiyotshunoslari absurd adabiyot namunalari tahlilida adabiyot nazariyasi qoidalari, qoliplari bilan ish ko'rish mohiyatga yetish borish uchun kamlik qiladi, degan tasavvur ilhomi bilan ijod qiladigandek xulosa beradi: bir adabiyotshunosning tahlil repertuarida uning tarixchilik, sotsiologik, huquqshunoslik, iqtisodiyotchilik, faylasuf-u psixologik, shifokorlik, fiziklik, tabiatshunoslik, rassomlik, kulollik kabi ilm-u hunarlar kashshofi ekanini tasdiqlovchi dalillar yorqin aks etib turadi. Yuqoridagi umumfanlar yog'dusi ostida san'atning asl qiyofasi teran ko'rinish beradi, nazarimizda. Yuriy Borev "Estetika" asarida muammoning ijtimoiy aurosiga e'tibor qaratadi: "Inson yashayotgan ekan, demak hayot absurd emas. Aslida, har bir odam- butun bir olam, biroq ushbu olamlar orasidagi aloqalar uzilib qolgan" [3]. Bunday xulosa natijasida gorizontol olamning absurd nuqtalari kashf etilishi, ma'nan muolaja qilinishi mumkin.

Absurd- qandaydir noma'lum alamning mevasi, anglamsiz g'azabning dardi, ishonilgan, amal qilingan e'tiqoddan istaksiz burilgan yuz ramzi, ruhiyat nadomati.

Bu dardning shifosi “dil ba Yor-u, dast ba kor”likda. “Dil”- ilohiyotga, “dast”- faoliyatga oid. Ammo g'ayrioddiy tartibot, “bog'da bulbullar o'rnida zog'larning qadr topishi” (Muqimiy ta'rifi) dilni ma'yus qilishi, qo'lni ishdan sovutishi ehtimol. Absurd esa gorizontal olam hodisasi; u maishiylasha yozgan munosabatlar, tubanlashib borayotgan qiyofalarning aks-sadosi. Ta'kidlash joizki, absurd umidsizlik oqibati bo'lsa-da, unga qarama-qarshi qutbdagi hodisa sanaladi. Ayni damda, absurd – notenglik, jaholat, zulm “ne'mati”. Uning tabiatida zulm va jaholatga nisbatan kurashuvchan quvvat mavjud. Kamyuning “Begona”si shu boisdan ham sudda so'ngso'z aytishdan voz kechgan bo'lsa, ne ajab. Mazkur ruhiy holatning o'zi adolatsiz jamiyatga isyon emasmi?! Mashhur shoirimiz Erkin Vohidov yozganidek, “iste'dodning tabiati-isyondir”. Faqat bu hol olomon ichra bir qatim nur ko'rmagan tushkun shaxsning o'z-o'ziga isyoni. Unda olomonga nisbatan nafratning bor-yo'qligi ham aniq emas; bunday obraz ongli tarzda o'zini passivlashtiradi. Muammo shundaki, bashar ahli yo'qlikning bu ko'rinishida sharafni ko'rmaydilar- nursiz bir fojia. Ijtimoiy nigohimiz absurdni ko'rimsiz, tushkun muhitga nisbatan kontrast tushuncha deb baholaydi. “Dengizda gangib yurgan ovora odam, Sohil toshi soyasida tinch ololmas dam”, - deb yozadi Mixail Lermontov. Ya'ni kishida absurd kayfiyatning paydo bo'lish sabablaridan biri – dovrugli, shonli davrlarni qo'msashdir. Agar ummonda dovul bo'lsa, qayiqchi faol harakatda. Ummon sukunatida esa baxt-u shukrga yondosh o'laroq xatar ham bor. Sukutda qalblar idroki-yu ruhiy tarovat jam. Sukutdan sukutning farqi borligini ham inkor etib bo'lmaydi. Tavbaga imkon berilganida qilingan sukut absurdning ruhidir.

Qozoqboy Yo'ldoshev absurd tushunchasi isyonga asoslanishini yozadi [4]. Va bu harakat absurd obrazning o'ziga qaratilgan tug'yoni ekaniga urg'u beradi. Darhaqiqat, mazkur qarashda jon bor, biroq yana `bir yoni bor: ruhiyatda, fikrlash

yo'sinida nega bunday hissiy g'arib hol yuz beradi? Yuqoridagi mushohadalardan tashqari, ushbu savolning javobini badiiy adabiyotning ijtimoiy funksiyasidan izlamoq muvofiq ish, bizningcha.

Absurd adabiyot – hayotning ma'nisizligi emas, yashash mantiqining nohayotiyligi, notabiiyligi. Tomas Mann ta'biri bilan aytganda, mazkur yo'nalishdagi asarlar, afsuski, bizga chiqish eshiklarini ko'rsata olmaydi. Balki, azza-bazza hayot oqimiga teskari harakatlanadi: siz suvda oqib ketayotgan bolakayni uni qutqarishga imkonli yerda turgan kishidan jonbozlik kutasiz, u esa bolaga qo'l bilan “oq yo'l” tilaydi. Uning nega bunday qilganini siz tushunmaysiz, albatta. U bo'lsa xotirjam nafas olishda davom etadi. Uning uchun jasorat ham, qabohat ham go'yo birdek tuyuladi. Ruhiyatning bunday g'ayritabiiy “hukm”lari ekzistensializmning falsafiy talqini bilan chambarchas bog'liq: hayot, yo'qlik, shaxs mavjudligining mazmun-mohiyati haqidagi savollar xayolotni mavhum, mahzun, yechimsiz xulosalar tomon yetaklaydi. Ekzistensializmning tumanli cho'qqisi- absurd na aqlning, na qalbning hukmida. Uning ilk “jasorat”i kishidagi yuksak tuyg'ularni muzlatish, falajlashdan iborat. Har qanday adolat, har qanday samimiyat nomsiz kuch tomonidan inkor etiladi. Absurd osmoni quyoshsiz; u hammani, hamma narsani qora bulutlar bilan “pardozlaydi”. Uning raqibi - butun olam; u hatto Yaratguvchi kuchdan ham alamzada bo'lgan o'zga sayyoralik hissiyot namunasi.

Ijtimoiy-sotsiologik talqinga ko'ra absurdizm asosida ko'proq asl qiyofani munofiqlashuviga majbur etuvchi omillar turadi. Mazkur holatda ratsional tafakkur egalari hayotida deyarli hech qanday o'zgarish sodir bo'lmaydi. Haq-u nohaqliklar muhitida inson birdek – risoladagidek yashayaptimi, demak u qalbning emas, aqlning ko'rsatmasi bo'yicha nafas olmoqda. Bunday inson ijtimoiy-siyosiy jihatdan o'zini atayin passivlashtiradi. Jarayonning ushbu I shaxsni emas, II shaxsni – kuzatguvchini tushkun holga soladi. Ta'sirchan munosabatlarda absurd kayfiyat bo'lmaydi, uning klassik qiyofasi qo'l yuvib qo'ltiqqa urilgan onlarda aniq bo'y ko'rsatadi.

O'zbek adabiyotshunosligida Bahodir Sarimsoqov, Suvon Meliyev, Uzoq Jo'raqulov, Qozoqboy Yo'ldoshev kabi olimlar modernizm va unga tegishli turfa shoxobchalar haqida fikr yuritar ekanlar, ayni turdagi badiiy parchalar “jamiyat va insoniy qadriyatlardan “begonalashgan”, o'z hayotiga nafrat bilan qaraydigan inson obrazini ideallashtiradi” [5], – degan mushtarak xulosaga kelsalar, Ibrohim G'afurov, Umarali Normatov, Abdug'afur Qosimov hamda Ulug'bek Hamdam singari olimlar mavzuning estetik tabiatiga, sof san'atga doir g'ayri so'z o'yini ekaniga urg'u beradilar. San'atning gedonistik funksiyasi – “rohatlanish ilmi” chindan ham zulmatdan ziyo topish imkoniga ega.

Shuni ta'kidlamoq joizki, har qanday san'at ham, ilm-fan ham axloq bilan komil bo'lishi mumkin. Go'zallikning “nafasi ichiga tushganida” uning siymosi xira torta boshlaydi. Xullas, mavhumiyat olamidan go'zallik izlash ham anvor fazilat bo'lishi bilan birga, shaxsning ko'rkam tasavvurli estet ekanidan dalolatdir. Shu bilan bir qatorda, san'atdek gigant nomoddiy “jism”ning haroratini o'lchab turish, uni turli zararli narsalardan asrash, ijodiyot saltanatida zulmat qish hukm surgan davrlarda bu o'lkaning ne'matlari – san'atxon (lirika), san'atbek (proza) va san'atsaroy (dramaturgiya)ni daydi izg'irinlardan himoya qilish san'at nafisligi uchun muhim zaruratdir, shubhasiz. San'at asarlari idrokida shaxs psixogigiyenasi muhim o'rin tutadi va bunday beg'ubor ruhiy holat e'tiqod, qadriyat tushunchalari bilan chambarchas bog'liq.

“Gul o'rniga zahar tilar muhitda” (Cho'lpon satri) haqsizlik, xatolardan junbushga kelgan hissiyot qudrati insonni olg'a intilishga emas, g'alati sukunat olamiga yetaklaydi. Bu sukutning ichida dunyoni bir lahzada kunpayakun qilishga qodir qandaydir kuch, ulkan nafrat yashaydi. Qizig'i, ushbu olov o'z alangasini yuksaklash uchun intilmaydi, o'z qobig'ida turaveradi. Butun olam zimmasiga olishi murakkab bo'lgan dardni absurd qahramon pinagini buzmay o'zi bilan olib yuraveradi. U Haqdan “haq”ini talab qiladi, taqdir Egasiga zarda qiladi, ruhiyatda

tizginsiz talvasa paydo bo'ladi. Ixtiro (odam)ning Oliy Ixtirochiga qarshi isyon qilishi naqadar ulkan xato ekanini u ruhan bilib turadi, chunki ruh doimo Yaratganga talpinadi.

Xulosa

San'atning muhim ahamiyati – kishining turmushda qiziqadigan narsasini tasvirlab ko'rsatishdir. Lekin kishi hayotdagi hodisalarga qiziqqanida anglab turib yoki anglamasdan bu hodisalar haqidagi hukmini aytmasligi mumkin [6]. Ijod ahlining murakkab olami, tasavvurning tafakkurga monandligi, ruhiyatdagi tuslanishlar Nikolay Chernishevskiyning yuqoridagi fikrida ifodasini topadi. Demak, Hazrati Insonlik maqomida Haqqa shaydolikning barqaror kafolati ayondir. Mazkur bosqichda ruhdagi siyoh soyalar tarqab, qalbdagi go'yo quyosh porlaydi. Ruh toblanishi mumkin, ammo ming bo'lakka bo'linmaydi. Antinomiya o'zgacha, serqirra hodisa sifatida bo'lak hukmlarni, isbotlarni, turfa tahlil-u talqinlarni havola etaveradi. Zero haqiqat yagona-yu, unga yetish yo'llari, idrok etish yo'sini har xildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Хализев В., Теория литературы, Москва: Высш. школа, 2004, р. С 52..
- [2] Толмачёв В., Зарубежная литературы XX века, Москва: АCADEMA, 2003, р. С. 152.
- [3] Боров Ю., Эстетика, Москва: Политиздат, 1988, р. С. 391.
- [4] Йўлдошев Қ., Ёниқ сўз (адабий ўйлар), Тошкент: "Янги аср авлоди", 2006, р. 429 б..
- [5] Жўрақулов У., Худудсиз жилва, Тошкент: "Фан", 2006, pp. 7-8 бб..
- [6] Чернишевский Н., Танланган адабий-танқидий мақолалар, Тошкент: Давлат нашр, 1956, р. 406 б..

SINCERE ANTINOMYAS

Kamol HAKIMOV Normuhammadovich

Abstract. The article discusses the nature of the phenomenon of antinomy, types of interpretations. In addition, information is given about absurd literature, its nature, evaluation of various literary experts. The hermeneutic views of Eastern and Western scientists, the harmony of literature and social life are compared from different perspectives.

Keywords: existentialism, absurdity, antinomy, interpretation, proof, psychohygiene.